

INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DE LEITURA DO SPAD NA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLOROFILA EM PLANTAS DE CASTANHA DO MARANHÃO

Samara Gomes de Oliveira¹
Jonathan dos Santos Viana²
Patrícia Ferreira Cunha Sousa³
Kalyne Pereira Miranda Nascimento⁴
Daniela Souza Ferreira⁵

¹Engenharia Agrônômica – UEMASUL, samara.oliveira@uemasul.edu.br

²Engenharia Agrônômica – UEMASUL, jonathan.viana@uemasul.edu.br

³Engenharia Agrônômica – UEMASUL, patricia.sousa@uemasul.edu.br

⁴Engenharia Agrônômica – UEMASUL, kalyneengenheiraag@gmail.com

⁵Engenharia de Alimentos – UFMA, eng.dsfi@gmail.com

Introdução: A castanha do Maranhão, uma espécie endêmica da região nordeste do Brasil, especialmente do Maranhão, possui um significativo potencial econômico, embora seus aspectos econômicos ainda sejam pouco explorados. Esta árvore de grande porte produz frutos ricos em nutrientes, e sua principal aplicação na região é na fabricação de sabão. Contudo, a falta de informações detalhadas sobre a planta leva a alguns receios quanto ao seu consumo, com alguns considerando-a tóxica. Essa espécie, pertencente à mesma família do cacau cultivado, apresenta a possibilidade de suas castanhas serem utilizadas parcial ou totalmente na fabricação de chocolates. Compreender o comportamento da planta em relação à adubação e ao teor de clorofila em diferentes posições da planta é essencial para otimizar sistemas de cultivo e melhorar a produtividade e eficiência na produção. Portanto, a pesquisa sobre a castanha do Maranhão pode contribuir para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais eficazes e a expansão de suas aplicações econômicas. **Objetivos:** Este estudo teve por objetivo entender o comportamento dos teores totais de clorofila em diferentes posições das folhas em plantas de castanha do Maranhão. **Metodologia:** O experimento foi realizado na Universidade Federal do Maranhão, no período de junho a agosto de 2024. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4 tratamentos em 10 repetições, sendo estes: T1: Micronutriente Boro; T2: Boro + Bioestimulante Protemax; T3: Testemunha e T4: Bioestimulante. A leitura do teor de clorofila total se deu por meio da utilização do instrumento SPAD, em três posições distintas nas plantas, na folha inferior, intermediária e superior, às 15:00 horas. Os dados coletados foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade, com uso do programa estatístico Agroestat versão 1.0. **Resultados:** A análise de variância realizada

para o teor de clorofila total nos terços superior, médio e inferior da planta revelou uma diferença estatisticamente significativa em resposta à adubação foliar. Os maiores valores de clorofila foram observados no terço superior (58,06), seguido pelo terço médio (56,24) e o terço inferior (36,04) para o tratamento foliar Bioestimulante. O teor mais elevado de clorofila no terço superior (58,06), seguido pelo terço médio (56,24) e, por fim, o terço inferior (36,04), sugere que as folhas situadas nas partes superiores da planta, que recebem maior intensidade luminosa, possuem maior capacidade de síntese de clorofila.

Conclusão: Conclui-se que a aplicação foliar de bioestimulante na dose de 2 mL/L influencia positivamente no aumento da atividade de clorofila em plantas de castanha do Maranhão. Essa intervenção contribui para um crescimento saudável e robusto da planta estudada, favorecendo numa cadeia produtiva mais eficiente e mais lucrativa.

Palavras-Chaves: *Paqira aquatica* L.; Nitrogênio; Crescimento; Eficiência fotossintética.